

ISSN: 2181-4058

DOI Journal 10.56017/2181-4058

JORAI

Journal of

RESEARCH

and

INNOVATIONS

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

Volume I, Issue 5

IMFAKTOR
PAGES

MAY | 2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

1-ЖИЛД, 5-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-1, НОМЕР-5

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-1, ISSUE-5

ТОШКЕНТ - 2023

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2023-5>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Омонов Қ. – филология фанлари доктори, профессор
Муҳибова У. – филология фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – филология фанлари доктори, профессор
Рашидов Т. – санъатшунослик фанлари номзоди, доцент
Мухамедова Ф. – санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори
Тешабоев Ж. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Эгамбердиев И. – техника фанлари доктори, профессор
Ташманов Е. – техника фанлари доктори, профессор
Салихова О. – техника фанлари номзоди, доценти
Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Жумамуратов А. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
Миракмалов М. – география фанлари номзоди, доцент
Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
Аскарлов Ш. – архитектура фанлари доктори, профессор
Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

ПИРНИЯЗОВА Г.Ж.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7952549>

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

АННОТАЦИЯ

В статье на основе международно-правовых актов в области охраны окружающей среды рассмотрена охрана окружающей среды, как основного фактора защиты здоровья и благополучия населения страны, а на основе изучения мнений ученых и анализа национальных правовых актов разработаны предложения по устойчивому развитию экологически обоснованного управления природными ресурсами, эффективного его правового регулирования, в том числе и применения международных стандартов и нормативно-правовых актов.

Ключевые слова: охрана окружающей среды, экологическая ситуация, экологическое правонарушение, национальная и международная безопасность, здоровье населения.

PIRNIYAZOVA G.J.

FEATURES OF THE APPLICATION OF INTERNATIONAL STANDARDS IN THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

ANNOTATION

The article, on the basis of international legal acts in the field of environmental protection, considers environmental protection as the main factor in protecting the health and well-being of the population of the country, and on the basis of studying the opinions of scientists and analyzing national legal acts, developing proposals for the sustainable development of environmentally sound management of natural resources, its effective legal regulation, including the application of international standards and regulations.

Keywords: environmental protection, environmental situation, environmental offense, national and international security, public health.

PIRNIYAZOVA G.J.

ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHNI MA'MURIY-HUQUQIY TARTIBGA SOLISHDA XALQARO STANDARTLARNI QO'LLASH XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi xalqaro-huquqiy hujjatlar asosida atrof-muhitni muhofaza qilish mamlakat aholisining salomatligi va farovonligini himoya qilishning asosiy omili sifatida ko'rib chiqiladi, olimlarning fikrlarini o'rganish va milliy huquqiy hujjatlarni tahlil qilish asosida tabiiy resurslarni ekologik asoslangan boshqarishni barqaror rivojlantirish, uni samarali huquqiy tartibga solish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi, shu jumladan xalqaro standartlar va normativ-huquqiy hujjatlar.

Kalit so'zlar: atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik vaziyat, ekologik huquqbuzarlik, milliy va xalqaro xavfsizlik, aholi salomatligi.

Конституция Республики Узбекистан, принятая на всенародном Референдуме 30 апреля 2023 года в статье 49 провозглашает экологические права личности, такие, как право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии, право на возмещение ущерба, причинённого здоровью или имуществу экологическим правонарушением. В целях обеспечения соблюдения указанных конституционных прав наше государство не только «...создаёт систему современного экологического законодательства, обеспечивающего комплексное регулирование экологических правоотношений», но и активно участвует в процессе международного нормотворчества в данной области, ибо даже самое большое государство мира не может в одиночку справиться с глобальной проблемой. Как подчёркивается в Целе 79 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» определено «Предотвращение имеющихся экологических проблем, наносящих вред здоровью и генофонду населения» [1].

За последние годы экологическая ситуация в области охраны окружающей среды в республике кардинально изменилась, благодаря широкомасштабным реформам, а также правовому регулированию, в том числе и посредством имплементации международно-правовых актов в области охраны окружающей среды.

Как справедливо отметил глава государства «В настоящее время в Узбекистане, как и во всем мире, также возникают серьезные экологические проблемы. В их числе в большинстве регионов – деградация почвы, сокращение плодородных земель, опустынивание, дефицит воды, засуха, а также вопросы обеспечения населения чистой питьевой водой.

Бережное отношение к природе, сохранение чистоты воды, воздуха и окружающей среды должны стать реальной заботой жителей каждой махалли. Для изменения ситуации в положительную сторону нам нужно активизировать свои усилия в сфере экологии и охраны окружающей среды, в частности, работу в рамках общенационального проекта «Яшил макон» [2].

По мнению зарубежного ученого Лагуновой А.И. одной из актуальнейших проблем в современном мире является проблема охраны окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов, которой на международном уровне отведено второе место после угрозы ядерной войны. Значимость, актуальность, острота проблемы в последние десятилетия достигла максимума и причиной тому - состояние окружающей природной среды, которое, по мнению специалистов различных областей знаний, находится на грани кризиса, возможности дальнейшего существования жизни на планете Земля [3].

Проблема охраны окружающей среды является наиболее острой глобальной проблемой начала XXI века. Как глобальная проблема, проблема охраны окружающей среды актуальна для всего мира в целом, для каждого региона планеты, для каждого государства в отдельности.

Одной из таких концептуальных идей является концепция экологической безопасности, которая предполагает рассмотрение экологических проблем в контексте национальной или международной безопасности. Несмотря на предпринимаемые усилия, при существующем состоянии международных отношений процесс деградации окружающей среды не замедляется, а прогрессирует и становится реальной угрозой безопасности. Поэтому сегодня как никогда раньше необходима перестройка международных отношений с тем, чтобы придать решению экологических проблем высший приоритет.

Безопасность высоко классифицируется среди всех проблем, с которыми сталкивается человечество. Рассмотрение экологических проблем в контексте безопасности реально отражает серьезность экологического кризиса и предполагает установление нового мирового порядка в отношении использования природных ресурсов и защиты окружающей среды, взаимодействия человека и природы. Так как все более очевидной становится взаимозависимость мира, то достижение национальной экологической безопасности представляется невозможным при отсутствии экологической безопасности других государств. Это диктует необходимость создания глобальной, международной структуры экологической безопасности [4].

Так, охрана окружающей среды, должна быть защищена для здоровья и благополучия растущего населения Земли, а устойчивое развитие экономики требует экологически обоснованного управления природными ресурсами, эффективного его правового регулирования, в том числе и применения международных стандартов и нормативно-правовых актов.

Как отметил зарубежный ученый Власов В.А. в современный период, в условиях рыночной экономики одной из актуальных проблем является совершенствование государственного управления в области охраны окружающей среды и природопользования. Окружающая среда и природные ресурсы представляют собой основу для дальнейшего социально-экономического развития страны и ее отдельных регионов, гарантию нормальной жизнедеятельности настоящего и будущих поколений [5].

Мировое сообщество прилагает значительные усилия по решению данной глобальной проблемы, что предопределяет развитие международно-правового регулирования этой сферы. Наиболее интенсивно международно-правовое регулирование охраны окружающей среды осуществляется на европейском континенте.

Действительно, все вызовы и угрозы глубоко взаимосвязаны и становятся все сложнее с каждым днем. Для обеспечения безопасности нашего и будущих поколений в этой постоянно меняющейся реальности и для уменьшения возрастающих вызовов безопасности мировому сообществу потребуются совершенно новые формы взаимодействия, основанные на международном праве [6].

В последнее время активность принятия международных экологических документов в Республике Узбекистан особенно усилилась. Это объясняется тем, что республика создает условия для восстановления и охраны природной окружающей среды, сохранению экологического равновесия. Поскольку окружающая среда должна быть защищена для здоровья и благополучия растущего населения Земли, а устойчивое развитие экономики требует экологически обоснованного управления природными ресурсами, эффективного его правового регулирования, в том числе и посредством международного права. Наиболее наработанным и легко адаптируемым к условиям Республики Узбекистан является опыт правовой охраны окружающей среды.

В соответствии пятой части статьи 49 Конституции Республики Узбекистан государство принимает меры по охране и восстановлению экологической системы, социальному и экономическому развитию региона Приаралья.

Международное сотрудничество в области окружающей среды является разнообразным по формам и направлениям его реализации. В качестве форм сотрудничества можно выделить соглашения о сотрудничестве международных организаций, взаимное представительство государств в их руководящих органах и на международных конференциях, международные договоры по вопросам окружающей среды, осуществление практических мер, например, по созданию международных заповедников. Разнообразны и результаты сотрудничества, к наиболее значимым из которых следует отнести создание международных норм в области охраны окружающей среды как юридически обязательного (императивного), так и рекомендательного характера, разработку программ сотрудничества по различным вопросам охраны окружающей среды и др. Как только осознается значимость решения соответствующей проблемы и «как только стремление и интересы превышают средства, народы начинают искать удовлетворение и за пределами своего государства, они должны вступать и поддерживать отношения с другими народами.

Необходимо отметить, что с момента независимости Республика Узбекистан присоединилась к ряду международно-правовых документов в области охраны природной окружающей среды. Так, Республика Узбекистан является стороной Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (Нью-Йорк, май 1992 г.) с 1993 года. 18 мая 1993 года Республика Узбекистан присоединилась к Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой. Так, Венская конвенция «Об охране озонового слоя» была принята 22 марта 1985 года, вступила в силу 18 мая 1993 года для Республики Узбекистан. Ратифицировано 197 государствами (все члены ООН и Европейский союз). Действует как основа для международных усилий по защите озонового слоя.

Основная цель участников Венской Конвенции сотрудничество в области исследования веществ и процессов, которые влияют на изменения в озоновом слое; создание альтернативных веществ и технологий; наблюдение за состоянием озонового слоя; сотрудничество в области разработки и применения мер, контролирующей деятельность, которая приводит к не-благоприятным последствиям в озоновом слое; обмен научной, технической, социально-экономической, коммерческой и юридической информацией; сотрудничество в области разработки и передачи технологий и научных знаний [7].

Благодаря принятию Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, был подписан представителями 46 стран 16 сентября 1987 года. Первоначально Монреальский протокол предусматривал только сокращение, но не полное прекращение производства озоноразрушающих веществ. Тем самым промышленности предоставлялось время на разработку и внедрение технически и экономически приемлемых альтернатив. Позднее поправки и корректировки к протоколу расширили перечень контролируемых веществ, сроки прекращения их производства и потребления, а также меры по ограничению экспортно-импортных и других операций.

По состоянию на сентябрь 2021 года первоначальный текст Монреальского протокола ратифицирован 198 сторонами (всеми государствами-членами ООН, а также Ниуэ, островами Кука, Государством Палестина, Папским престолом и Европейским Союзом). Кроме этого 22 апреля 2016 года было подписано «Парижское соглашение в рамках Рамочной Конвенции ООН об изменении климата». Парижское соглашение это соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было подготовлено взамен Киотского протокола в ходе Конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года, а подписано 22 апреля 2016 года. Целью соглашения (согласно статье 2) является «активизировать осуществление» Рамочной конвенции ООН по изменению климата, в частности, удерживать рост глобальной средней температуры «намного ниже» 2 °С и «приложить усилия» для ограничения роста температуры величиной 1,5 °С.

Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), который был принят 11 декабря 1997 году, в связи со сложным процессом ратификации он вступил в силу 16 февраля 2005 г. и на сегодняшний день охватывает 192 стороны. Цель Киотского Протокола служит развитию положений РКИК ООН, обязуя индустриально развитые страны ограничивать и сокращать выбросы парниковых газов в соответствии с согласованными национальными обязательствами. Принятие Протокола было обосновано тем, что в самой Конвенции содержатся лишь призывы к этим государствам проводить политику и принимать меры по предотвращению изменения климата, а также регулярно отчитываться об их выполнении.

Киотский протокол основан на принципах и положениях Конвенции и следует ее структуре, включая систему Приложений. Его действие распространяется только на развитые страны. На них возлагаются дополнительные обязательства по принципу «общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей». Это вызвано признанием главной ответственности этой группы государств за нынешний высокий уровень парниковых газов в атмосфере.

Необходимо отметить, что настоящее Соглашение ратифицировано Законом Республики Узбекистан от 2 октября 2018 года «О ратификации Парижского соглашения (Париж, 12 декабря 2015 года)», Вступило в силу для Республики Узбекистан 9 декабря 2018 года.

В соответствии Главы V Указа Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года» раскрывающих пути решения экологических проблем определено утверждение Национальной программы по выполнению требований Монреальского протокола по прекращению использования озоноразрушающих веществ в новой редакции и «Дорожной карты» по ее реализации, а также разработка и принятие Национального плана действий по реализации Парижского соглашения.

Таким образом сохранение природной окружающей среды и обеспечение ее защиты на современном этапе в качестве стратегических целей обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования являются первостепенной задачей для страны на этапе построения правового, демократического государства с сильной социальной политикой. В связи с этим проблемы законодательного регулирования вопросов в сфере охраны окружающей среды требуют неотложного решения и приобретают особый характер.

Коренное улучшение экологической ситуации в стране - основная задача в области обеспечения национальной безопасности. Тенденции ухудшения экологической ситуации в стране требуют более эффективной деятельности государственных органов при осуществлении ими конституционных полномочий в сфере охраны окружающей среды, определенных в статье 49 Обновленной Конституции Республики Узбекистан.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 -2026 годы» от 28 января 2022 г., № УП-60.
2. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана от 20.12.2022\ \ www.president.uz
3. Лагунова А.И. Государственное управление охраной окружающей природной среды субъекта Российской Федерации. Автореф. канд.юрид. наук. Красноярск 2019 С.23.
4. Галяметдинова А.Ю. Международно-правовые аспекты экологической безопасности. Автореф. канд.юрид. наук. Казань. 2020. С.18.
5. Власов В.А. Государственное управление в сфере охраны окружающей среды и природопользования: вопросы теории и практики. Автореф.канд.юрид.наук. Екатеринбург. 2017.
6. Емельянова Н.Н. Международно-правовые проблемы обеспечения глобальной безопасности на современном этапе. Автореф. доктора юрид.наук Москва 2020. С.23.
7. Венская Конвенция “Об охране озонового слоя” от 22 марта 1985 года Австрия, вступила в силу 18 мая 1993 года для Республики Узбекистан.

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 5-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-I, НОМЕР-5

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-I, ISSUE-5

«Тадқиқот ва инновациялар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz